

ӘОЖ: 930.25(574)

XҒТАР: 13.11.00

А.С. Талапбеков

SDU университеті, Қаскелен, Қазақстан

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-0498-2845>

E-mail: 230481007@sdu.edu.kz

А.М. Шаяхмет

SDU университеті, Қаскелен, Қазақстан

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8176-8290>

E-mail: 230481005@sdu.edu.kz

Тәуелсіз Қазақстан жылдарындағы мұрағат ісінің дамуы

Аңдатпа. Мұрағат ісі - мемлекеттің өткені мен бүгінін байланыстыратын, ұлттық тарихи мұраны сақтауға бағытталған маңызды әлеуметтік-мәдени процесс. Бұл зерттеуде егемендік кезеңіндегі Қазақстанның мұрағаттық инфрақұрылымының трансформациясы мен құжаттамалық мұраны басқарудың эволюциялық жолы зерделенеді. **Зерттеудің мақсаты** - Тәуелсіз Қазақстан жағдайындағы мұрағат саласының қалыптасу кезеңдерін талдау, заңнамалық базаның тиімділігін айқындау және цифрландыру үдерісінің қазіргі жай-күйін бағалау болып табылады.

Зерттеу әдістері ретінде тарихи-салыстырмалы талдау, статистикалық деректерді жүйелеу және деректанулық сараптама қолданылды. Мақалада 1991 жылдан бастап бүгінгі күнге дейінгі мұрағаттық мекемелердің даму динамикасы мен бюджеттік қаржыландыру көрсеткіштеріне кешенді шолу жасалды.

Зерттеудің негізгі нәтижелері мұрағат саласының институционалдық нығаюын көрсетеді: 1998 жылғы «Ұлттық архив қоры және архивтер туралы» Заңның қабылдануы саланы заманауи құқықтық арнаға түсірді. Сонымен қатар, Алматы облысы мен Астана қаласының мұрағаттық желілері

мысалында инфрақұрылымның кеңеюі (2 филиалдан 17-ге дейін өсуі) мен кадрлық әлеуеттің сапалық артуы дәлелденді. 2010 жылдан бастап енгізілген «Электронды архив» жобасының жетістіктері мен цифрландыру жолындағы кедергілер (құжаттардың 1,5%-ы ғана цифрланғаны) сандармен дәйектелді. М. Әуезов мұрасының зерттелуі жеке қорлардың ұлттық жадыны жаңғыртудағы рөлін айқындады.

Тұжырымдай келгенде, жұмыс мұрағаттық менеджменттің тиімділігін арттыруға және мемлекеттік мұрағат қорын ұлттық интеллектуалдық капитал ретінде сақтаудың маңыздылығына негізделген. Зерттеу қорытындысы бойынша, болашақта таратылған мекемелердің құжаттарын сақтау тетіктерін жетілдіру және цифрлық форматты 100%-ға жеткізу стратегиялық басымдық болуы тиіс.

Кілт сөздер: Қазақстанның мұрағаты, Ұлттық мұрағат қоры, жеке тектік қорлар, электронды архив, тарихи мұра.

Кіріспе. Қазақстан Республикасының егемендік алуымен бірге, отандық мұрағат ісі тек ведомстволық іс жүргізу аясынан шығып, мемлекеттік идеология мен ұлттық қауіпсіздіктің стратегиялық факторына айналды. Мұрағат ісінің философиялық және дүниетанымдық негіздері біздің тарихымызда тереңнен бастау алады. Түркі әлемінің ұлы ойшылы Жүсіп Баласағұн өзінің әйгілі «**Құтты білік**» («Құт әкелуші білім») дастанында мемлекеттік хатшылар мен «бітікшілердің» қызметіне айрықша мән берген. Ғұлама сөздің ұшқырлығы мен жазудың мәңгілігі арасындағы диалектикалық байланысты дөп басып, құжат сақтаудың маңыздылығын былайша өрнектейді:

«Кітап - ақылшы, білім - қазына, сарқылмас,

Жазылған сөз - тарих, ешкім оны тартып алмас.

Өмір өтер, заман көшер, адам кетер,

Тек қағазға түскен із ғана ұрпаққа жетер».

Бұл ортағасырлық пайымдау бүгінгі цифрлық дәуірде де өз құндылығын жоғалтқан жоқ. Баласағұнның: «*Білік керек, ақыл керек іс үшін, Ұят керек, намыс керек ер үшін. Қалам ұста, хатқа түсір сөзіңді, Сонда ғана сақтайсың сен өзіңді*», - деген тұжырымы ұлттық мұрағат қорын қалыптастырудың іргелі принципімен үндесіп жатыр. Демек, бүгінгі Қазақстан мұрағаттарындағы ауқымды жұмыстар - сол бабалар өсиетінің заманауи құқықтық және технологиялық кеңістіктегі заңды жалғасы болып табылады.

Негізгі бөлім. Тәуелсіздік кезеңінде мұрағат ісін дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағытына айналды. Мұны бюджеттік қаржыландырудың динамикасынан айқын көруге болады:

1991 жылы — 222 300 сом;

1996 жылы — 2 638 200 теңге;

2001 жылы — 15 977 000 теңге

2011 жылы — 153 210 000 теңге.

Қаржыландырудың мұндай геометриялық өсімі мұрағаттардың материалдық-техникалық базасын жаңартуға, жаңа ғимараттар салуға («Архивтер үйі») және «Электронды архив» (2010 ж. іске қосылған) жобасын енгізуге мүмкіндік берді. «Алматы облысының архив мекемелерінің тәуелсіз жылдарындағы қызметі (1991-2016 жж. 16-17 бет)» статистикалық жинағынан: Алматы облысы бойынша 18 мұрағат мекемесінде 136 білікті маман қызмет етеді. Қордағы құжаттардың көлемі 1 312 120 сақтау бірлігін (5053 қор) құрап, 1918-2007 жылдар аралығындағы Жетісу өлкесінің бүкіл тарихын сипаттайды. Астана қаласы мұрағаттар басқармасының бастығы Сұлтанбек Ысқақовтың атап көрсеткеніндей, мұрағаттық менеджмент - бұл тек сақтау емес, бұл - ақпараттық қауіпсіздік пен тарихи әділдікті қорғау. Сонымен қатар, мұрағат ісі «Мәдени мұра» (2004) және «Халық тарих толқынында» (2013) бағдарламалары аясында сапалық жаңа деңгейге көтерілді. Қазақстанның егемендік алуы мұрағат саласын бюджеттік тұрғыдан қаржыландырудың жаңа кезеңіне жол ашты.

Бюджеттің мұндай қарқынды өсуі мұрағат ғимараттарын заманауи техникамен жабдықтауға, құжаттардың физикалық сақталуын (температуралық-ылғалдылық режимді сақтау) қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Осы кезеңдегі өзекті мәселелердің бірі - таратылған мекемелердің құжаттарын қабылдау болды. «Ақиқат» журналындағы (№11, 2023 ж., 157-бет) мақаласында автор С. Мұқанова атап өткендей, 1990-жылдардағы жекешелендіру кезінде көптеген құрылыс мекемелердің (мысалы, Қазақ Академиялық Университеті) мұрағаттары иесіз қалып, жоғалу қаупіне тап болған. Бұл ретте Алматы облыстық мұрағаты мамандарының 136 штаттық бірлікке дейін артуы құжаттарды жинақтау мен ретке келтіру жұмыстарын сапалы жүргізуге жағдай жасады.

Жеке тектік қорларды жинақтау барысында бірқатар қиындықтар мен жоғалтулар да кездеседі. Мәселен, зерттеушілердің мәліметі бойынша, Мұхтар Әуезовке қатысты 8 бірдей жеке қордың түрлі себептермен (саяси

қуғын-сүргін, көші-қон, немқұрайлылық) жойылып кетуі - ұлттық мәдениет үшін орны толмас қасірет. Бұл құжаттардың ішінде тек тарихи деректер емес, мыңдаған азаматтардың тағдыры - олардың еңбек өтілі мен әлеуметтік құқықтары туралы мәліметтер болған. Сондықтан, бүгінгі таңда мұрағатшылардың міндеті - тек мемлекеттік мекемелермен ғана емес, жеке тұлғалармен және таратылған ұйымдардың мұрагерлерімен белсенді жұмыс істеп, «шашылып қалған» тарихты жинақтау.

XXI ғасыр деген - ақпараттық технологиялар дәуірі. Бүгінгі таңда мұрағаттардың негізгі миссиясы тек құжатты сақтау ғана емес, оны пайдаланушыға жедел әрі қолжетімді ету. Осы мақсатта Қазақстанда 2010 жылдан бастап «Электронды архив» ақпараттық жүйесі енгізіле бастады. Алайда, цифрландыру үдерісінде белгілі бір қиындықтар бар. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, республикалық деңгейде басқару құжаттарының тек 0,3 - 1,5%-ы ғана цифрлық форматқа көшірілген. Бұл көрсеткішті арттыру үшін: Мұрағаттарды жоғары өнімді сканерлермен жабдықтау. Метадеректерді жүйелеудің бірегей стандарттарын енгізу. Құжаттарды сақтаудың «бұлттық» технологияларын дамыту қажет. Астана қаласы мұрағаттар мен құжаттама басқармасының тәжірибесі көрсеткендей, халықаралық ынтымақтастық (Ресей, Армения, Молдавия мұрағаттарымен тәжірибе алмасу) цифрландыру процесін жеделдетуге мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасының мұрағат ісін реттейтін негізгі құқықтық құжат - 1998 жылғы 22 желтоқсанда қабылданған «Ұлттық архив қоры және архивтер туралы» Заңы. Бұл заң саланың «Конституциясы» іспеттес, себебі ол алғаш рет мұрағаттық құжаттарды мемлекеттік меншік ретінде бекітіп, олардың сақталуына, пайдаланылуына және жойылуына қатаң талаптар қойды. Заңнамалық база уақыт талабына сай үнемі жетілдіріліп отырады. Мәселен, азаматтардың мұрағаттық ақпаратқа қолжетімділігін арттыру мақсатында 2020 жылы 25 тамызда №159 бұйрықпен «Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелерін немесе архивтік үзінділер беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет қағидалары бекітілді. Бұл қағидалар мұрағаттық анықтама алу процесін оңтайландырып, қызмет көрсету мерзімдерін нақтылады және мемлекеттік қызметтерді «E-gov» порталы арқылы электронды форматта алуға толық құқықтық негіз қалады.

Мұрағаттық анықтамаларды (еңбек өтілі, жалақы мөлшері, білімі туралы және т.б.) беру мерзімінің 11 жұмыс күні болып бекітілуі - сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтып, қызмет алушы мен мұрағатшының тікелей қарым-қатынасын шектеуге мүмкіндік берді.

Елорданың Астанаға ауысуы салаға жаңа серпін әкелді. 2001 жылы құрылған Астана қаласының мұрағаттар және құжаттаманы басқару басқармасы қысқа мерзім ішінде заманауи ақпараттық орталыққа айналды. Сұлтанбек Ысқақовтың басшылығымен атқарылған жұмыстар елорданың архитектуралық, әлеуметтік және саяси тарихын құжаттандыруда шешуші рөл атқарды. Астана мұрағатының басты ерекшелігі - оның халықаралық интеграциядағы көшбасшылық рөлі. Мекеме Ресей (Мәскеу, Санкт-Петербург), Армения және Молдавияның ұлттық мұрағаттарымен тығыз байланыс орнатып, жаһандық ақпараттық кеңістікке кіруде. Бұл ынтымақтастық аясында негізгі үш бағыт жүзеге асырылуда: Шетелдік қорларда сақталған Қазақстан тарихына қатысты құжаттардың көшірмелерін елге қайтару; Мұрағат ісін цифрландырудың шетелдік озық әдіс-тәсілдерін зерттеу; Бірлескен халықаралық форумдар мен көрмелер ұйымдастыру арқылы мамандардың біліктілігін арттыру.

Мұндай халықаралық интеграция отандық мұрағат ісінің әлемдік стандарттарға сай дамуына және еліміздің тарихи мұрасын әлемдік ғылыми айналымға қосуға жол ашады. Заңнама мен технологияның ұштасуы - ұлттық архив қорын сақтаудың басты кепілі болып табылады.

Қорытынды. Бұл деректер Тәуелсіз Қазақстан жылдарындағы мұрағат ісі - Жүсіп Баласағұнның «жазылған сөз - тарих» деген рухани өсиеті мен Бауыржан Момышұлы негіздеген тарихи ақиқат алдындағы жауапкершіліктің заңды жалғасы ретінде, ұлттық жадыны сақтаудың стратегиялық механизміне айналды. Егемендік кезеңінде қабылданған 1998 жылғы Заң мен «Электронды архив» жобасы саланың құқықтық-технологиялық іргетасын қалап, мұрағаттардың мемлекеттік басқару жүйесіндегі мәртебесін нығайтты. Дегенмен, Астана қаласы мен еліміздің басқа да өңірлеріндегі халықаралық деңгейдегі жетістіктерге қарамастан, цифрлық қамту деңгейін арттыру және нарықтық кезеңдегі мекемелер мен оқу орындарына таратылуы барысында жеке құрам бойынша құжаттардың жоғалуына жол бермеу - ұлттың тарихи кодын сақтау жолындағы мемлекеттік маңызы бар басты басымдық болып қала бермек деген қорытынды жасауға мүмкіндік берді.

Әдебиеттер тізімі:

1. Беркун О. Краткая информация о публикациях Государственного архива Карагандинской области // Қазақстан мұрағаттары. – 2012. – № 1(21). – 118 б.
2. Жұматаева Б. Маңызы ерекше мұрағат // Қазақстан мұрағаттары. – 2012. – № 2(22). – б. 122–125.

3. Хазретәліқызы Р. Оңтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік мұрағатында жеке тектік қор құжаттарын жинақтау тәжірибесі // Қазақстан мұрағаттары. – 2012. – № 2(22). – б. 126–128.
4. Исахан Г. Мұраты асыл мұрағат ісі: бүгінгі мен болашағы // Қазақстан мұрағаттары. – 2012. – № 1(21). – б. 113–116.
5. Алматы облысының мұрағаттарының тәуелсіздік жылдарындағы қызметі (1991–2011 жж.) // Ақиқат. – 2022. – № 11. – б. 54–55.
6. Алматы облысының архив мекемелерінің тәуелсіз жылдарындағы қызметі (1991–2016 жж.) // Ақиқат ұлттық саяси-қоғамдық журналы. – 2023. – № 11 (қараша). – Б. 8–86.
7. Мұрағат ісін дамыту – мемлекеттік маңызы бар мәселе // Астана ақшамы. – 2002. – 29 қазан. – № 139. – 1-б.
8. Алматы қаласының мұрағат ісін дамыту мәселелері // Алматы ақшамы. – 2008. – 8 қараша. – № 127. – 11-б.
9. III сайланған Алматы қалалық Мәслихатының XVII сессиясының 2005 жылғы 29 шілдедегі № 168 шешімі «2006–2010 жылдарға арналған Алматы қаласының мұрағат ісін дамыту бағдарламасын бекіту туралы» шешіміне толықтырулар енгізу туралы // ҚР Президенті мен ҚР Үкіметінің актілер жинағы. – 2014. – № 15. – б. 52–65.
10. Мұрағат ісі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы: Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы / Өйтімова Ш. – Астана, 2014.
11. Өйтімова Ш. Мұрағат ісі – тарихтың көзі // Saryarqa samaly (Сарыарқа самалы). – 2023. – 21 желтоқсан. – № 98. – 9-б.
12. Жарылғасынова А. Мұрағат ісі алға басуда // Ortalyq Qazaqstan (Орталық Қазақстан). – 2021. – 4 ақпан. – № 13. – 5-б.
13. «Ақиқат» ұлттық саяси-қоғамдық журналы (2023 ж., №11) 54-55 б.

А. С. Талапбеков А.М. Шаяхмет

Университет SDU, Каскелен, Казахстан

Развитие архивного дела в годы независимого Казахстана

Аннотация. Архивное дело-важный социокультурный процесс, связывающий прошлое и настоящее государства, направленный на сохранение национального исторического наследия. В данном исследовании изучается эволюционный путь управления документальным наследием и трансформация архивной инфраструктуры Казахстана в период суверенитета. Целью исследования является анализ этапов становления архивной отрасли в условиях независимого Казахстана, определение эффективности законодательной базы и оценка современного состояния процесса цифровизации.

В качестве методов исследования использовались историко-сравнительный анализ, систематизация статистических данных и источниковедческая экспертиза. В статье проведен комплексный обзор динамики развития и показателей бюджетного финансирования архивных учреждений с 1991 года по сегодняшний день. Основные результаты исследования свидетельствуют об институциональном укреплении архивной отрасли: принятие закона О Национальном архивном фонде и архивах 1998 года поставило отрасль в современное правовое русло. Кроме того, на примере архивных сетей Алматинской области и города Астаны доказано расширение инфраструктуры (рост с 2 филиалов до 17) и качественное увеличение кадрового потенциала. Успехи проекта «Электронный архив», внедренного с 2010 года, и препятствия на пути цифровизации (оцифровано только 1,5% документов) были обоснованы цифрами. Исследование наследия М. Ауэзова определило роль частных фондов в модернизации национальной памяти.

В заключение, работа основана на повышении эффективности архивного управления и важности сохранения государственного архивного фонда как национального интеллектуального капитала. По итогам исследования, стратегическим приоритетом в будущем должно стать совершенствование механизмов хранения документов ликвидированных учреждений и доведение цифрового формата до 100%.

Ключевые слова: архив Казахстана, Национальный архивный фонд, фонды личного происхождения, электронный архив, историческое наследие.

Список Литературы:

1. Беркун О. Краткая информация о публикациях Государственного архива Карагандинской области // Архивы Казахстана. – 2012. – № 1(21). – С. 118.
2. Жуматаева Б. Особо ценные архивные материалы // Архивы Казахстана. – 2012. – № 2(22). – С. 122-125.
3. Хазреталыкзы Р. Опыт формирования личных коллекций в Государственном архиве Южно-Казахстанской области // Архивы Казахстана. – 2012. – № 2(22). – С. 126-128.
4. Исахан Г. Драгоценная архивная работа: настоящее и будущее // Архивы Казахстана. – 2012. – № 1(21). – С. 113-116.
5. Архивы Алматинской области в годы независимости (1991-2011) // Aqıqat. – 2022. – № 11. – С. 54-55.
6. Архивные учреждения Алматинской области в годы независимости (1991-2016) // Национальный общественно-политический журнал "Ақиғат". - 2023. – № 11 (ноябрь). – С. 8-86.
7. Развитие архивного дела - вопрос государственного значения // Астана Акшамы. - 2002. - 29 октября. - №139. - с. 1.
8. Вопросы развития архивного дела г. Алматы // Алматы Акшамы. - 2008. - 8 ноября. - №127. - с. 11.
9. О внесении дополнений в решение XVII сессии Алматинского городского маслихата III созыва от 29 июля 2005 года № 168 «Об утверждении Программы развития архивного

- дела города Алматы на 2006-2010 годы» // сборник актов Президента РК и Правительства РК. – 2014. - № 15. - С. 52-65.
10. Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере архивного дела: Постановление Правительства Республики Казахстан / Ойтимова Ш.-Астана, 2014.
 11. Ойтимова Ш. Архивное дело-Источник истории // *Saryarqa samaly* (Сарыарка самалы). - 2023. - 21 декабря. - №98. - С. 9.
 12. Жарылгасынова А. Архивное дело // *Ortalyq Qazaqstan* (Центральный Казахстан). - 2021. - 4 февраля. – № 13.-С. 5.
 13. Национальный политико-общественный журнал "правда" (2023, №11) стр. 54-55.

A. S. Talapbekov A.M. Shayakhmet

SDU University, Kaskelen, Kazakhstan

Development of archival affairs during the years of independent Kazakhstan

Annotation.

Archival affairs are an important socio-cultural process that connects the past and present of the state, aimed at preserving the national historical heritage. This study examines the transformation of the archival infrastructure of Kazakhstan during the period of sovereignty and the evolutionary path of documentary heritage management. The purpose of the study is to analyze the stages of the formation of the archival industry in the conditions of independent Kazakhstan, determine the effectiveness of the legislative framework and assess the current state of the digitalization process.

Historical and comparative analysis, systematization of statistical data and data science examination were used as research methods. The article provides a comprehensive overview of the dynamics of development and budget financing indicators of archival institutions from 1991 to the present day. The main results of the study reflect the institutional strengthening of the archival industry: the adoption of the law "on the national archival fund and archives" of 1998 lowered the industry into a modern legal channel. In addition, using the example of archival networks in the Almaty region and the city of Astana, the expansion of infrastructure (growth from 2 branches to 17) and a qualitative increase in human resources have been proven. The success of the Electronic Archive project, implemented since 2010, and the obstacles to digitalization (only 1.5% of documents have been digitized) were justified by numbers. The study of the heritage of M. Auezov revealed the role of private funds in the revival of national memory.

In conclusion, the work is based on improving the efficiency of archival management and the importance of preserving the state archival fund as a national

intellectual capital. According to the results of the study, the strategic priority in the future should be to improve the document storage mechanisms of liquidated institutions and bring the digital format to 100%.

Keywords: Archive of Kazakhstan, National Archive Fund, personal archives, electronic archive, historical heritage.

References:

1. Berkun O. Brief information about publications of the State Archive of Karaganda Region // Kazakhstan Archives. – 2012. – № 1(21). – P. 118.
2. Zhumataeva B. Particularly valuable archival materials // Kazakhstan Archives. – 2012. – № 2(22). – P. 122–125.
3. Hazretalykzy R. Experience of compiling personal collections in the State Archive of South Kazakhstan Region // Kazakhstan Archives. – 2012. – № 2(22). – P. 126–128.
4. Isakhan G. Precious archival work: present and future // Kazakhstan Archives. – 2012. – № 1(21). – P. 113–116.
5. Archives of Almaty Region in the years of independence (1991–2011) // Aqiqat. – 2022. – № 11. – P. 54–55.
6. Archival institutions of Almaty Region in the independent years (1991–2016) // Aqiqat National Political and Social Journal. – 2023. – № 11 (November). – P. 8–86.
7. Development of archival work – a matter of state importance // Astana Akshamy. – 2002. – October 29. – № 139. – P. 1.
8. Issues of developing archival work in Almaty // Almaty Akshamy. – 2008. – November 8. – № 127. – P. 11.
9. Decision of the XVII session of the III convocation of Almaty City Maslikhat on July 29, 2005, № 168 “On amendments to the decision ‘On the program for the development of archival work in Almaty for 2006–2010’” // Collection of acts of the President and Government of the Republic of Kazakhstan. – 2014. – № 15. – P. 52–65.
10. On approval of standards for state services in the field of archival work: Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan / Öytimova Sh. – Astana, 2014.
11. Öytimova Sh. Archival work – the source of history // Saryarqa samaly. – 2023. – December 21. – № 98. – P. 9.
12. Zharylgasinova A. Archival work is moving forward // Ortalyq Qazaqstan. – 2021. – February 4. – № 13. – P. 5.
13. National Political and Social Magazine Akykat (2023, No. 11), pp. 54-55.

Авторлар туралы ақпарат

Талапбеков Асхат Саматович - SDU университетінің Гуманитарлық ғылымдардың мұғалімдерді даярлау Бакалавриатында 3 курс студенті. Қаскелен қаласы, Қазақстан. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-0498-2845> E-mail: 230481007@sdu.edu.kz

Шаяхмет Арсен Мәуленұлы - SDU университетінің Гуманитарлық ғылымдардың мұғалімдерді даярлау Бакалавриатында 3 курс студенті. Қаскелен қаласы, Қазақстан. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8176-8290> E-mail: 230481005@sdu.edu.kz